

Mentions technique, future re-invented?

Eine quantitative Analyse literarischer Referenzen im niederländischen, deutschen und britischen Parlament.

Blank, Lina Lucy

lina.blank@uni-oldenburg.de

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland

Der hier vorliegende Konferenzbeitrag soll Ergebnisse einer automatisierten Analyse von Parlamentsdebatten des Datenpakets *Parlspeech V2* (cf. Rauh und Schwalbach 2020a) präsentieren, in der die These einer (relativ) großen Skepsis niederländischer Eliten gegenüber niederländischer, zeitgenössischer Literatur (cf. Grüttemeier 2016; Grüttemeier 2018) anhand von Autor*innennennungen (*mentions*) quantitativ überprüft wird. Hierbei handelt es sich um eine der ersten digitalen Adaption der *mentions technique*, die durch die Betrachtung eines erweiterten Datensatzes im Vergleich zu vorangegangenen Untersuchungen (cf. van Dijk 2000: 374) eine signifikante Erweiterung für die literatursoziologische Forschung darstellt.

Die Analyse der Nennung von Autor*innennamen stellte Karl-Erik Rosengren in den 1980er Jahren als literatursoziologisches Instrument vor. Mithilfe der sogenannten *mentions technique* wird empirisch der geteilte literarische Referenzrahmen von Sprecher*innen analysiert (cf. Rosengren 1987: 298). Im Rahmen des DFG-Projektes ‚Literaturkonzepte der juristischen und politischen Eliten in den Niederlanden im 20. Jahrhundert‘ wird diese explorative, computationale Analyse zur Modellierung des Verhältnisses zwischen dem politischen und dem literarischen Feld genutzt. Die theoretische Basis hierfür bietet die Bourdieusche Feldtheorie sowie ihre Erweiterungen (vgl. Bourdieu 2001, Bourdieu 2004, Witte 2015, van Rees & Dorleijn 1993, Dorleijn & van Rees 2006). Konkret soll dabei den Fragen nachgegangen werden: Wie sieht der literarische Referenzrahmen von niederländischen Politiker*innen aus, der sich mit Hilfe von Rosengrens *mentions technique* im direkten Vergleich mit deutschen und britischen Politiker*innen rekonstruieren lässt? Und inwiefern lassen sich literaturhistorisch etablierte Bilder des Verhältnisses von literarischem und politischem Feld an ihm überprüfen?

Die prädigitale Technik von Rosengren wird hierfür mit Hilfe digitaler Datenverarbeitungsformen transformiert. Bei dem eigens für dieses Projekt adaptierten Workflow wurde eine pythonbasierte algorithmische Suche verwendet, um in dem Volltext-Korpus von Parlamentsdebatten *Parlspeech V2* (cf. Rauh und Schwalbach 2020a) nach einer Liste von Autor*innen-Namen zu suchen. Verwen-

det wurden zum europäischen Vergleich die drei Datenpakete: *Tweede Kamer*, *House of Commons* und *Bundestag* (Scrape date: 22.01.2019 – 06.01.2020). Die verwendeten Daten umfassen alle Redebeiträge, die in den Parlamenten zwischen dem 20.12.1994 und dem 14.12.2018 gehalten wurden. Für die Niederlande bedeutet dies zum Beispiel 1.099.588 Redebeiträge von 1.192 Sprecher*innen mit insgesamt 141.692.179 Wörtern. Aufgrund der hohen Frequenz an genannten Personen, Orten und Organisationen in diesem Datensatz wurde von der Verwendung von NER abgesehen. Für die Suche nach Autor*innen wurde ein Datensatz angelegt, in den 100 Autor*innen der sogenannten nationalen Kanons der Niederlande (cf. Deinsen et al. 2022) aufgenommen wurden. Dadurch sind sowohl zeitgenössische als auch historische Autor*innen im Datensatz enthalten. Als internationalen Vergleichswert wurden alle 250 Autor*innen, die in Bloom’s *The Western Canon* (cf. Bloom 1994) genannt werden, in die Suche aufgenommen. Zur Suche nach Autor*innen wurde mit Synonymen, Alias und Regulären Ausdrücken [*Regex*] gearbeitet.

Die Ergebnisse legen nahe, dass Autor*innen-Nennungen durch Politiker*innen den bestehenden Eindruck einer (relativ) geringen strukturellen Wertschätzung von niederländischen politischen Eliten für niederländische Literatur nicht nur erhärten, sondern dass die Skepsis innerhalb der Eliten in den Niederlanden: 1. Nicht nur bis in die 60er Jahre besteht sondern auch in der Gegenwart vorhanden ist, sich 2. besonders im europäischen Vergleich zeigt und 3. nicht nur eine (relative) Skepsis gegenüber zeitgenössischer niederländischer Literatur, sondern gegenüber Literatur im Allgemeinen aufweist. Hierauf deutet zunächst die schiere Summe der *mentions* im europäischen Vergleich hin. So konnten im niederländischen Parlament nur 473 *mentions* ausfindig gemacht werden, während im Bundestag 1.084 und im Britischen *House of Commons* ganze 3.012 Autor*innenverweise auftraten. Diese Verhältnisse spiegeln sich auch in der Anzahl der Nennungen pro Autor*in wider. Am häufigsten wird in den Niederlanden Gerard Reve genannt (47), in Deutschland Goethe (352) und in Großbritannien Shakespeare (660). Die Annahme eines strukturellen Unterschieds im literarischen Referenzrahmen von niederländischen gegenüber deutschen und britischen Politiker*innen verfestigt sich weiter, denn nennen niederländische Politiker*innen Autor*innen, so handelt es sich wahrscheinlicher um hochgradig kanonisierte (Reve, Multatuli, Vondel etc.) als um zeitgenössische (Grunberg, Lanoye, Spit etc.). 45 % der zehn häufigsten Nennungen sind hierbei international, im Vergleich zu 11 % bzw. 7 % in Deutschland und Großbritannien. Der vorgestellte Workflow bietet ein hohes Maß an Anschlussfähigkeit und wirft Fragen auf, die in Anschlussprojekten beantwortet werden sollten. Er ist open-source-basiert, skalierbar und kombiniert Errungenschaften aus den Digital Humanities wie das Volltext-Korpus von Parlamentsdebatten und der etablierten Feldtheorie.

Bibliographie

Bloom, Harold. 1994. *The Western Canon: The Books and School of the Ages*. New York, SanDiego, London: Harcourt Brace & Company.

Bourdieu, Pierre. 2001. *Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes*. Frankfurt/ Main: suhrkamp taschenbuch wissenschaft

Bourdieu, Pierre. 2006. *Der Staatsadel*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.

van Deinsen, Lieve; Anthe Sevenants und Freek van de Velde. 2022. *De Nederlandstalige Literaire Canon(s) Anno 2022: Een Enquête naar de literaire Klassieken: Rapportage (Voorpublicatie)*. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren.

Van Dijk, Nel. „Das Zitat als Autorenverweis: Ein prestigebestimmendes Instrument“. In: K. Beekman, R. Grüttemeier *Instrument Zitat: Über den literaturhistorischen und institutionellen Nutzen von Zitaten und Zitieren*. Amsterdam, Atlanta: Rodopi. 367-392.

Dorleijn, Gillis & van Rees, Kees [Hg.]. 2006. *De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800–2000*. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.

Grüttemeier, Ralf. 2016. „Nederland en de Nobelprijs voor Literatuur 1901–1965“ In: *Nederlandse Letterkunde* 21, 131–156.

Grüttemeier, Ralf. 2018. „Nederlandse reserves tegenover moderne Nederlandstalige literatuur. Het beeld van Multatuli in literatuurgeschiedenissen“ In: J. Bel, R.R. Honings und J. Grave [Hg.]: *Multatuli nu: Nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker en zijn werk*. Hilversum: Verloren, 69–90.

Rauh, Christian und Jan Schwalbach. 2020a. "The ParlSpeech V2 data set: Full-text corpora of 6.3 million parliamentary speeches in the key legislative chambers of nine representative democracies", Harvard Dataverse.

Rauh, Christian und Jan Schwalbach. 2020b. "Release Note", Harvard Dataverse.

van Rees, Kees & Dorleijn, Gillis. 1993. *De impact van literaturopvattingen in het literaire veld. Aandachtsgebied literaire opvattingen van de Stichting Literatuurwetenschap*. Den Haag: Sichtung Literatuurwetenschap.

Rosengren, Karl Erik. 1987. *Literary Criticism: Future Invented*. In: *Poetics* 16, 295–325.

Schumacher, Mareike. 2018. „Named Entity Recognition (NER)“. In: *forTEXT. Literatur digital erforschen*. URL: <https://fortext.net/routinen/methoden/named-entity-recognition-ner> [Zugriff: 01. Dezember 2023].

Witte, Daniel. 2015. „Umstrittene Grenzen: Das Feld der Macht als Ort von Deutungskämpfen um Recht und Religion.“, In: W. Gephart, J.C. Sunturp [Hg.]: *Rechtsanalyse als Kulturforschung II*, Frankfurt/ Main: C.H. Beck. 357–391.